

PLUTONIY HAQIDA MA'LUMOT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516410>

Mademinova G'uljayna Kewnimjayovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Eshimuratova Raushan Joldasbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bazarbaev Kilishbay Turganbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyoviy modda plutoniy haqida uning radioaktivligi va eng xavfli modda ekanligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Plutoniy, atom, radioaktiv, toksik, modda, energiya, qurol

Plutoniy dunyodagi eng radioaktiv va toksik moddalardan biridir. U atom bombalarida va atom energiyasini ishlab chiqarishda ishlatiladi. Plutoniy yadro qurolining xom ashyosi sifatida ishlatiladi va ma'lum bo'lgan eng toksik, eng radioaktiv hisoblanadigan elementlardan biridir. Tabiatda juda kam bo'lganligi sababli, u sun'iy ravishda yadro reaktorlarida olinadi. U ulkan energiya salohiyati tufayli ommaviy qirg'in quroli sifatida ishlatilgan. Yaponiyaning Ikkinchi Jahon Urushidan chiqib ketishiga yordam bergan atom bombalarining ikkinchisida plutoniy izi bor. Ushbu bombalar tomonidan chiqarilgan radioaktivlik millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi, millionlab odamlarga shikast etkazdi va tuzatib bo'lmaydigan ekologik ofatlarni keltirib chiqardi. Plutoniy – uranga alternativa sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan urandan ishlab chiqarilgan radioaktiv element. Uning nomini Pluton sayyorasidan olgan. Plutoniy Plutoni suratga olgan kosmik kemaning yonilgi baklarida ishlatilgan. Zararli maqsadlarda foydalanilganda insoniyat uchun halokat bo'lish qobiliyatiga ega bo'lgan plutoniy, shuningdek, yillar davomida energiya manbai bo'lishi mumkin.

Plutoniyning kashf etilish tarixi

Plutoniy 1940 yilda bir guruh olimlar tomonidan atomik tezlatgichda olingan. U uran-235 izotopini «siklotron» deb nomlangan atomik tezlatgichda neytron bombardimon qilish natijasida hosil bo'lgan. Berutli universiteti olimlari Glenn T. Seaborg, Edvard M. MakMillan, Xosefey V. Kennedi va Aerur K.Vol tomonidan 152 santimetr siklotronida uranni deuterium (alfa yadrolari) bilan bombardimon qilish orqali Plutoniy olingan. Jamoa Uran-238 izotopi va Neptunium-238 izotopini ikkita erkin neytron hosil qiluvchi qurilmalarda tezashtirdi va ularni deyteriy bilan bombardimon qilib plutoniyni topdi. Keyinchalik Neptunium-238 beta-parchalanish yo'li bilan Plutoniy-238 ga aylandi. Ushbu

tajriba 1946 yilgacha ilmiy dunyo bilan bo'lishilmagan. «Plutoniya» so'zi Pluton sayyorasidan olingan. Uning inglizchasi «plutonium» dir.

Fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari

Plutoniya kimyoviy belgisi «Pu» dir. Uning atom raqami 94, atom og'irligi 244, zichligi 19,81 g/cm³. Uning erish nuqtasi 640 °C, qaynash harorati 3228 °C. Davriy sistemaning 3-f guruhidagi aktinidlar elementlar qatoriga kiradi. Uning kristalli tuzilishi monoklinik, ya'ni bitta egrilikdir. Bu kumushrang qattiq metall. Fizik xususiyatlari jihatidan u ko'plab metallarga, asosan nikelga o'xshaydi. Xona haroratidagi plutoniya «alfa shakl» deb nomlanadi. Plutoniya mo'rt bo'lib, issiqlik va elektr tokini o'tkazmaydi. Plutoniyaning tashqi qobig'idagi elektronlar soni doimo o'zgarib turadi va uning elektronlari hech qachon magnit maydonga to'g'ri kelmaydi, chunki ular boshqa elektronlar bilan juftlashmaydi. Shu sababli plutoniya magnitli emas va hech qanday magnitga tortilmaydi. Plutoniya qizdirilganda yoki unga elektr toki berilsa, u boshqa elementlarga qaraganda kengayadi va qisqaradi.

Plutoniyaning barcha izotoplari radioaktiv va zaharli hisoblanadi. Boshqa aktinidlar singari, plutoniya tuproqda kam uchraydi. Uran rudalari tarkibida oz miqdordagi plutoniya mavjud. Transuraniy seriyasi elementlar orasida ikkinchi o'rinda turadi. Tabiiy Uran-238 yadrosini neytron berish natijasida Uran-239 olinadi. Uran-239 ning beta nurlanishi natijasida ikki marta Plutoniya-239 yadro reaktoridagi Neptuniya-239 izotopi bilan birga olinadi. Plutoniya-239, shuningdek, alfa nurlanish natijasida Uran-235 izotopiga aylanadi. Atom massasi soni 232-246 gacha bo'lgan kamida 15 ta izotopni olish mumkin. Ular orasida eng muhim izotop Pu-239 hisoblanadi. Ushbu izotopning yarim yemirilish davri 24 ming 360 yil. Boshqa muhim izotoplar Pu-238 ning yarim yemirilish davri 86,4 yil, Pu-244 76 million yil. Ushbu ikki izotop alfa nurlanishi bilan ikkiga bo'linadi.

Plutoniya ko'plab birikmalar va qotishmalar hosil qilishi mumkin. Plutoniya galogenlar, uglerod, azot va silikonlar bilan birikmalar hosil bo'lishi mumkin. Alyuminiy, kumush, kobalt, beriliy, temir, marganes va nikel bilan qotishma hosil qilishi mumkin. U tezda oksidlanishi mumkin. Kislorod bilan reaksiyasi natijasida uning rangi avval jigarrangga, so'ngra ko'k rangga aylanadi. Havoda oksidlanganda xira kulrang, sariq va zaytun yashil ranglarga bo'yaladi. U konsentrlangan mineral kislotalar bilan tezda eriydi.

Plutoniya ishlab chiqarish jarayoni

Plutoniya – bu sun'iy ravishda olinadigan elementlardan biri, chunki u tabiatda juda kam uchraydi. Plutoniyaning reaktordagi boshqa radiatsiya chiqaradigan moddalardan ajratib tozalash orqali har xil kimyoviy jarayonlardan foydalaniladi. Plutoniyaning uran va plutoniya reaktoridagi aralashmasidan ajratish uchun aralash nitrat kislotaga qo'shiladi. Erigan aralashmadagi plutoniya +6 oksidlanish bosqichigacha oksidlanadi. Keyin u aminokislota turi bo'lgan gekson bilan aralashmasidan olinadi. Keyin alyuminiy nitrat eritmasi bilan kimyoviy ishlov beriladi. Alyuminiy nitrat eritmasi plutoniyaning 3+ oksidlanish bosqichiga tushiradi. Ushbu jarayon toza plutoniya olinmaguncha bir necha marta takrorlanadi. Plutoniyaning katta miqdorda olishi mumkin, chunki u neytronlar bilan bo'linish reaksiyasiga kirishishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.<https://cheminfo.uz/plutoniya-haqida-malumat/>
- 2.<https://qomus.info/uz/encyclopedia/p/plutoniya/>
- 3.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Plutoniya>
- 4.https://www.wikiwand.com/uz/Kimyoviy_elementlar_davriy_sistemi